

TEMURIYLAR DAVRI TARIXIY – ADABIY MANBALARIDA
MIRONSHOH MIRZO VOQEASINING YORITILISHI

Xudoyberdi MEYLIYEV,
Qarshi irrigatsiya va agrotexnologiyalar instituti
tadqiqotchisi

Tabrizdagi saroyida adabiy bazmlar, she'rxonlik kechalari va ayshu-ishrat bilan mashg'ul bo'lgan Mironshoh Mirzo haqida "Tazkirat ush-shuaro" va "Majolis un-nafois"da shunday hikoyat keltiriladi: *Sultonzoda Mironshoh Amir Temur hukmronligi davrida yetti yil Xurosonga podshohlik qildi. Shundan keyin Sohibqiron hazratlari Xurosonni Shohruh sultonga, Tabriz, Ozarbayjon mamlakati va unga tobe yerlarni Mironshoh mirzoga in'om etadi.*

*Bir kuni (Mironshoh Mirzo) otdan yiqilib, miyasiga zahma yetdi. Tabiblar qanchayin urinmasinlar, foydasi tegmadi. Aqli shu qadar zaiflashdiki, savdoyilik va jununlik darajasiga yetdi. (U) hamma vaqt masxarabozlar bilan bo'lar, amirlar, noiblarni sharmisor etar, ularni o'z holiga qo'ymas edi. Amir Temur ko'ragonning tamom inoyati va marhamatini qozongan xotini Xonzodani uning amri bilan bog'lab, izza qildilar, qiynadilar. Xonzoda undan qochib, Samarqandga Sohibqiron oldiga bordi. Qonga belangan ko'ylagini Sohibqironga ko'rsatib, o'g'il ahvolini otaga bayon qildi. Ulug' amir yig'lab yubordi va bir hafta mobaynida biron kishi bilan so'zlashmadi, so'ng Ozarbayjonga lashkar tortdi. Bu uch yillik yurishga ana shu hodisa sabab bo'ldi. Mazkur voqea 1393 yil mart-aprel oyida sodir bo'ldi. O'shanda amirzoda **Mironshoh majlisining** nadimlari bo'lmish uch nafar fozilni, ya'ni ko'pchilik ilmlarga mohir va ayniqsa, kamyob ilmlardan xabardor mavlono Muhammad Kohagiy Ko'histoniy, mavlono Qutbiddin Noyi hamda Abdulmo'min Go'yanda (Hofiz, mashshoq)ni, shular suhbatini (majlisi) tufayli shahzodani aqldan ozganlikda ayblab, o'limga mahkum etishdi. Ularning har uchalasini Kazvin darvozasiga osdilar... Sohibqiron hazratlari amirzoda*

*Mironshohning yaqin suhbatdoshlarini qatl ettirgach, ikki oygacha o'g'lini ko'rishni istamadi.*¹Navoiy "Majolis un-nafois"da majlis nadimlaridan biri Xoja Abdulqodir (Go'yanda) nomini keltirib, u qalandar qiyofasiga kirib jazodan qutilib qolganini aytgan. Xoja Abdulqodir uzoq vaqt yashirinib yurgan. Ammo Iroqda uni tutib, Amir Temur huzuriga olib kelishadi. Navoiy bu haqda "Majolis un-nafois"da shunday yozgan: *"Ul hazrat (Amir Temur) taxtda erdilarkim, Xojai faqir(Xoja Abdulqodir Go'yanda)ni devonaliqqa qo'ymay, sudrab taxt ilayiga kelturdilar. Andin burunkim, siyosat hukm bo'lg'ay, chun Xoja(Abdulqodir)ning kamolotidin biri Qur'on hifzi va qiroat ilmi erdi, filhol biyik un bila qur'on o'qumoq bunyod qildikim, ul hazrat(Amir Temur)ning g'azabi lutfqa mubaddal bo'lib, fazl va kamol ahli sori boqib, bu misrani(Ruboiyning to'rtinchi misrasi) ba vaqt o'qudikim:*

Abdol zi bim chang bar mus'haf zad.

Tarjimasi: Qalandar qo'rquvdan Qur'onga chang soldi).

Shundan so'ng Amir Temur *"Xojag'a iltifot va tarbiyatlar qilib, o'z (Amir Temur) oliy majlisida nadim va mulozim qildi."*²

Xondamir ham "Xabib us-suyar"da Davlatshoh Samarqandiy kabi Mironshoh malika Xonzodani xo'rlagani uchun nadimlari bilan jazoga mahkum etilganini yozgan.³Rui Gonsales de Klavixo "Buyuk Amir Temur tarixi" kitobida ham ota – o'g'il o'rtasidagi munosabatlar sovuqlashishiga ya'ni, shoh va shahzodaning urushibqolishiga Xonzodabegim sababchi bo'lganini aytgan: "Mironshoh Mirzo yuqoridagiday vasvasalarga tushgan paytlarda, uzoq yo'l bosib, Temurbek huzuriga yetib kelgan va voqeani qaynotasiga gapirib berganda, xotini Xonzodabegim o'z erini Temurbekka qarshi isyon ko'tarmoqchi ekanligini ham aytadi. Oqibatda Temurbek Mironshoh Mirzodan hokimiyatni tortib oldi. Xonzodabegim esa eri huzuriga bormay, hurmat - ehtirom ila Temurbek saroyida yashab qolgan. Mironshoh Mirzoning Xonzodabegimdan Xalil Sulton degan o'g'li

¹Davlatshoh Samarqandiy. Shoirlar bo'stoni ("Tazkirat ush-shuaro"dan). T. G'.G'ulom nomidagi ASN, 1981.-B.129-130.

²Alisher Navoiy. Majolis ul-nafois. TAT.O'n jildlik. To'qqizinchi jild. T. G'.G'ulom nomidagi NMIU, 2012.-B.411.

³G'iyosiddin ibn Humomiddin Xondamir. Habib us-siyar fi axbori afrodi bashar. T.O'zbekiston, 2013.-!94-196.

bor”.⁴ Te Ammo tarixchi Muiniddin Natanziy o‘zining “Muntaxab ut-tavorixi muiniy” asarida shahzodaning kirdikorlariga malika Xonzodani aybdor hisoblagan: “U o‘z malika xotining tuhmati bilan ishonchli kishilaridan bir guruhini yo‘qlik olamiga ravona qildi va shu sababli uning dargohida qadimdan umid bilan yurganlar noumid bo‘lishdi. Shundan so‘ng malika o‘z makrlari bilan bechora Mironshohni anvoyi ta‘nalar doirasi ichida nuqta misol o‘rab oldi va bir guruh mufsidlar hamrohligida Samarqandga jo‘nab, o‘zini himoya qilish uchun erini itoatsizlikda ayblab, muttaham qildi. Sultoni g‘oziy, agar hayallasa, Ozarbayjon ishlari muomalasi uzoqqa cho‘zilishini angladi...”

*Soinqal’a manziliga kelib tushishganda, xushqomat amirzoda Mironshoh shunday bir holatda istiqbolga chiqdiki, uni oldindan taniydiganlar unga qarab o‘z ko‘zlariga ishonishmasdi. Sulton Sohibqiron uni shu qadar xarob va tushkun ahvolda ko‘rib, hasrat qo‘lini boshiga urib, taassuf ko‘z yoshlarini to‘kdi. Ammo ixtiyor jilovi qo‘ldan chiqib ketgani uchun chora topolmadi”.*⁵ Aksariyat tarixiy manbalarda Mironshoh “U o‘zi qurdirgan binolarni buzdirib, ichkilikka berilib, O‘zbexonning nabirasi bo‘lgan xotini (Xonzoda)ni xo‘rlashga o‘tganini, o‘g‘li bu hatti-harakatlari qarshi Sohibqiron Temur turli choralar ko‘rgani yozilgan.⁶ Alimardonn O‘tapo‘latovning yozishicha, “Amir Temurning kelini Sevinchbeka eri Mironshohning Sultoniyada qilayotgan beboshligi haqida shaxsan o‘zi qaynotasiga xabar yetkazgan va saltannat boshiga kelayotgan xavf bartaraf qilingan”.⁷

Xo‘sh, malika Xonzoda kim edi? Sultoniya arxiepiskopi Ioann “Amir Temur va uning saroyi haqida xotiralar”da “Ilgari o‘lgan akasi Jahongirning xotini bo‘lgan imperator avlodidan Xonzoda Mironshoh xotinlarining eng suyuqli” degan.⁸ Sharafuddin Ali Yazdiy Amir Temur Xorazm hukmdori Yusuf So‘fiydan

⁴Rui Gonsales de Klavixo. Buyuk Amir Temur tarixi. T.: G‘.G‘ulom nomidagi NMIU, 2007.-B.89.

⁵Muiniddin Natanziy. Muntaxab ut-tavorixi muiniy. T. O‘zbekiston, 2011.-B.165-166.

⁶<https://e-tarix.uz/maqolalar/627-maqola.html>

⁷<https://yuz.uz/news/sohibqiron-saltanatida-harbiy-vazir-lavozimi-bolganmi>

⁸Sultoniya arxiepiskopi Ioann. Amir Temur va uning saroyi haqida xotiralar. T.: G‘.G‘ulom nomidagi NMIU, 2007.-B.175.

jiyani Xonzoda qo‘lini shahzoda Jahongir uchun so‘ragani yozgan: “Hazrat (Temur) aning (Yusuf So‘fiy) birla yarashti. Va aning inisi Oq So‘fiy xon (O‘zbekxon) qizi Shakarbekaningolib erdi va ul xotindin bir qiz bor edi, oti Sevinchbeka, ammo “Xonzoda” bilan mashhur bo‘lib erdi. Nazm

Malohatda bir bo‘stoni edi,

Jahon ichra bir dilsitoni edi.

Paridek yuzi, xo‘yi-fe’li malak,

Labi shakar va o‘zi koni namak.

Hazratning muborak ko‘ngliga tushtikim, ul pari paykarni shahzoda Jahongir uchun olg‘ay. Kelgon kishilar bila yaxshi so‘zlashib, bu so‘zni alarg‘a dedi va bu kishilar xushhol yonib, Yusuf so‘fiyga dedilar. Ul taqi minnat tutib qabul etti va dedikim: “Bu mohpaykarning yarog‘i tayyor yo‘qturur. Alar davlat bilan qaytsunlar, men yarog‘ini qilib, saranjomkim maslahat ko‘rsalar yibarayim”. Va qaziyya muning bila qaror tapib,sohibqiron qaytti...

Shavvol oyida, tarix yetti yuz yetmish beshda, bars yilida (1374 yil mart) avval bahorda sohibqironi komkor farmonladikim, Yodgor Barlos binni Lolakim, Qarochor no‘yonning o‘g‘lonlaridan erdi va Dovudbek va O‘ljaytubekni podshohona bo‘laklar bilan Xorazmg‘a yibardikim, mahdi ulyo Xonzodani kelturgaylar...

Bo‘laklarni olg‘ondin so‘ng Yusuf yaxshi to‘y tortib, Xonzodani yibardi, yaxshi yaroq bilankim, podshohlarg‘a munosib bo‘lg‘ay”.⁹ Xonzoda Samarqandga kelgach, Amir Temur to‘y berib, o‘g‘li Jahongirga malikani nikohlab beradi. Undan Muhammad Sulton tug‘iladi. Jahongir Mirzo qazo qilgach, Xonzodaga Mironshoh o‘ylanadi.Mironshoh va Xonzodadan esa Xalil Sulton dunyoga keladi.

Mironshoh Mirzo voqeasini Sharafuddin Ali Yazdiy ham “Zafarnoma”da shunday tasvirlagan: “*Sohibqiron Ray va Shahriyordin o‘tub erdikim, amirzoda Mironshoh keldi. Ul kun hazrat ko‘runush bermadi...Tonglasi amirzoda Mironshoh ko‘runush berib, amirzoda yukunub, qalin peshkashlar tortti. Ammo sohibqiron*

⁹Sharofuddin Ali Yazdiy. Zafarnoma. T. Sharq NMK BT, 1997.-B.75-76.

anga hech iltifot qilmadi, ul jihatdinkim andin yamon harakatlar zohir bo‘lub erdi. Va Temur Xojai Oq Bug‘a va Jalol al-Islom hukm bilan Tabrizga bordilarkim, shahzodaning ahvolini tahqiq qilg‘aylar. (Alar tezda) Tabrizga borib, noiblarini va omillarini tutub band qildilar va devoniy daftarlarni tilab, (necha yilliq) “du danga” molkim, devoni a‘loi xossaga taalluq erdi, shahzoda ani olib xarj qilib erdi, barchani havola qildilar. Hazrat eshittikim, shahzodag‘a ayshu ishratig‘a bois bir jamoat sozandalar bo‘lg‘on ermishlar, alar jihatidin shahzoda ishratqa mashg‘ul ermish. Bu jihatdin viloyatqa tashvishlar paydo bo‘lg‘on turur, Hukm bo‘lub erdikim, alarni tutub yasoqqa yetkurgaylar. Shahzodaning noyiblari (shoir, xonanda va sozandalar) Mavloni Muhammad Ko‘hisoniykim, barcha ilmda benazir olim erdi va Ustod Qutbuddin Nayiy va Habib Udiy va Abdulmo‘min Go‘yandakim, bular musiqiy fanida yagonai ro‘zg‘or erdilar, tutub poyi dorg‘a kelturdilar. Mavloni Muhammad hazil bila dedikim: “Xizmati Ustod Qutbuddinkim, barchadin peshvo va muqaddam erur, kerak bu yerda alardin ilgari dorg‘a musharraf bo‘lg‘aylar”. Jallod avval Qutbuddin Nayiyi dorg‘a osti. Mavloni Muhammadqa navbat yetkonda, bu ikki baytni nazm qilib o‘qudi va qazo hukmini o‘z hukmi bilan aytti, bayt:

Poyoni kor va oxir dur ast mulhido,

Gar boyadat va gar na ba dast ixtiyor nist.

Mansurvor gar ba randat ba poyi dor,

Mardona poy dor, jahon poydor nist.

(Mazmuni: Mushrikning ishini oxiri va umrining oxiri keldi, Ko‘zida yig‘i va qo‘lida karnay ixtiyorsiz. Shafqatsiz jallod dor ostiga tashlar, Dor poyiga mardona bor, jahonda haqiqat yo‘q.)

Va alarning musohiblarini taqi dorg‘a ostilar.”¹⁰

Yuqorida hikoyatda zikr etilgan adabiy majlis nadimlari va Mironshohning noiblari – shoirlar, musiqachilar, hofizlar, sozandalar Abdulmo‘min Go‘yanda, Ardasher Changiy, Mavloni Muhammad Ko‘hisoniy, Xoja Abdulqodir Go‘yanda,

¹⁰Sharofuddin Ali Yazdiy. Zafarnoma. T. Sharq NMK BT, 1997.-B.224.

Qutbuddin Noyiy, Habib Udiylar uning Tabrizdagi saroyida xizmat qilishgan. Shoir Xoja Abdulqodir Go'yandadan tashqari san'atkorlarning barchasi Mironshoh Mirzo yo'l qo'ygan xato va kamchiliklarga aybdor deb topilib, qatl etilgan. Fasih Ahmad Havofiy "Mujmali Fasihiy" asarida Sohibqiron tomonidan jazoga mahkum etilgan nadimlar safida Xo'ja Yahyo Narradni ham qayd etgan.¹¹Hamidulla Dadaboev "Amir Temur davrdoshlari" kitobida Xoja Abdulqodir Go'yanda haqida shunday yozgan: "...Asl ismi Nizomuddin Abdulqodir al-G'aybiy al-Bag'dodiy bo'lmish atoqli shoir, musiqachi, xattot va musavvir. "Gina va alhon" asari muallifi, turli fanlar bilimdoni, tengi yo'q qori. Ajoyib she'rlari xalq ichida shuhrat topgan. Dastlab Sulton Ahmad Jaloyir saroyida xizmat qilgan. 1393 yilda Sohibqiron farmoniga muvofiq, Bog'doddan Samarqandga kelgan. Mironshoh Mirzoning yo'ldan ozishiga asosiy sababchilardan hisoblangan." "Majolis un-nafois"dan ma'lum bo'ladiki, Xoja Abdulqodir Go'yandaning keyingi taqdiri Amir Temur saroyi bilan bog'liq. U Qur'on hofizi, qo'shiqchi, bastakor hamda shoir sifatida saroyda va Amir Temur huzuridagi "oliy majlis"da xizmat qilgan.

Abdulqodir Marog'iy fors manbalarda Xoja Abdulqodir Go'yanda nomi bilan ham tilga olingan.

Ibn Arabshoh "Amir Temur tarixi" kitobida esa yuqoridagi hikoyatdan farqli o'laroq, Mironshoh Mirzo va uning nadimlari jazolanishiga sabab qilib maktub bilan bog'liq voqeani keltiradi. Amir Temur Hindistonda bo'lgan chog'ida Mironshohdan maktub keladi. Padari buzrukvorga yozilgan xat boshdan-oyoq haqoratdan iborat bo'lgan. "Amir Temur tarixi" asarida yozilishicha, "Mironshohning maktubida ko'pdan ko'p adabdan tashqari, gunohga serob iboralar bor edi.

Temur bu maktubdan voqif bo'lgach, o'z otini jilovini Tabrizga qarab burdi. Mironshoh huzurida bir guruh (adovatda) haddidan oshganlar bo'lib, ular yer yuzida fasod tarqatishda jiddu jahd ko'rsatgandilar. Ulardan biri Qutb al-Mousiliy bo'lib, u bevafo zamonning mo'jizasi, musiqa va qo'shiqlar ilmida (katta)

¹¹Amir Temurva Ulug'bek zamondoshlari xotirasida. T. O'qituvchi, 1996.-B.216.

ustoz edi. (Qachonki) u qamishni sayratganda e'tiborli kishilar ham sukutga borar: (u) nayni labiga qo'yganda Is'hoq va uning otasi udining ovozi chiqmay qolardi; basharti u kuylashni boshlasa sohibjamollarga bo'lgan ehtiyojdan qutqarar, kishi ruhi uning mayin nafasiga "mening azob-uqubatlarimni yengillat" deb zorlanar edi; uning qamish (nayi) esa barmoqlarga ishorat qilib "bosh ustiga" deb javob berardi. Keyin cholg'uvchi uning ichiga ruhni puflab, har qanday majruh qalbgga shifo va yaralangan yurakka davo bag'ishlardi. Agar uning nayi o'zining kelishgan qaddi-qomatini rostlab, o'z ohangi ostida "raqsga" tushib ketsa, unda chang orqasini egiltirib, uning jozibali ovozigga bo'yin egardi. Agar nay o'z kuyini (kishilar) qalblari tinglashi uchun og'zini ochsa, unda ud quloq solmoq uchun bo'ynini egib, adab barmoqlari bilan quloqlarini cho'zib eshitardi. Aytishlaricha, u (Qutb Noyiy) oddiy va murakkab, yasama va asosiy kuylarning jamiyki nag'malarini o'z udining har qanday bo'limlaridan chiqarar ekan. Uning maqomlarga bag'ishlangan asarlari bo'lib, (bu borada) u bilan Ustoz Abdulqodir al-Marog'iy o'rtasida bahslar bo'lib o'tgan.

Mironshoh unga juda mehr qo'ygan bo'lib, uning suhbatini va ishratini (o'ziga) g'animat bilar edi. Temur bo'lsa, ajib narsalardan ajablanmas, o'yin-kulgu va musiqa uni o'ziga maftun etmasdi. Binobarin u (Sohibqiron Temur): "Go'yo Abdulqodir Marog'iy (Bag'dod hukmdori) Shayx Uvaysning o'g'li Ahmadning aqlini olib, uni to'g'yon (yo'li)ga boshlaganidek, al-Qutb ham Mironshohning aqlini olib, uni fasodga boshladi",-dedi.

Keyin Temur 802-yil rabiul-avval oyining o'n yettinchisida (1399-yil 17 noyabr) Qoraboqqa yetib keldi va uni manzilgoh qilib to'xtab, unda ulovlariga dam berdi. U Ozarbayjon yerlarini zabt etib, o'sha fasodchilar va adovat ahllarini qatl qildi, lekin Mironshohga hech bir ozor bermadi, chunki u uning o'g'li bo'lib, o'z pushti kamaridan yaratilgan edi. Ular (ikkovlari) o'rtasida sirli suhbatlar bo'lib o'tdiyu, ular tafsiloti yolg'izgina tangriga ayon."¹² Ma'lumotlarga qaraganda, Temur o'g'lini bu maktub va yo'l qo'ygan xatolari uchun qatl ham

¹²Ibn Arabshoh. Amir Temur tarixi. T. Fan, 2019.-B.189-190.

etmoqchi bo‘lgan. Ammo uning atrofidagi maslahatchi sayyidlar, din peshvolari, allomalar bunga yo‘l qo‘yishmagan.

Muxtasar qilib aytganda, Abdulqodir Go‘yanda hamda Qutb Noyiykabi san‘atkorlar temuriylar davri musiqa san‘ati rivojiga bemisl hissa qo‘shgan insonlardan bo‘lishgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Davlatshoh Samarqandiy. Shoirlar bo‘stoni (“Tazkirat ush-shuaro”dan). T. G‘.G‘ulom nomidagi ASN, 1981.
2. Alisher Navoiy. Majolis ul-nafois. TAT.O‘n jildlik. To‘qqizinchi jild. T. G‘.G‘ulom nomidagi NMIU, 2012.
3. G‘iyosiddin ibn Humomiddin Xondamir. Habib us-siyar fi axbori afrodi bashar. T.O‘zbekiston, 2013.
4. Muiniddin Natanziy. Muntaxab ut-tavorixi muiniy. T. O‘zbekiston, 2011.
5. Sharofuddin Ali Yazdiy. Zafarnoma. T. Sharq NMK BT, 1997.
6. Amir Temur va Ulug‘bek zamondoshlari xotirasida. T. O‘qituvchi, 1996.
7. Ibn Arabshoh. Amir Temur tarixi. T. Fan, 2019.
8. Davlatshohi Samarqandiy. Tazkiratu-sh-shuaro. –Xo‘jand: Noshir, 2015.-S.334-336.
9. Qorayev Sh. Navoiy adabiy majlislari. Qarshi, “Qashqadaryo ko‘zgusi OAV”, 2019.-B.180.
10. Qorayev Sh. Navoiy majlislari. T.: Lesson – Press”, 2020.-B.312.
11. Qorayev Sh. Temuriylar davri adabiy majlislari (Alisher Navoiy qarashlari asosida). Monografiya. T.: Donishmand ziyosi, 2021.-B.262.
12. Qorayev Sh. Temuriy shoirlar tazkirasi. Qarshi, Intellekt, 2023.-B.262.

